

УДК 377.6

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА**

SCIENTIFIC RESEARCH WORK OF COLLEGE STUDENTS

©Крепс Т. В.

канд. пед. наук

Кубанский государственный университет

физической культуры, спорта и туризма

г. Краснодар, Россия, tamara.nesterenko@yandex.ru

©Kreps T.

Ph.D.

Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism

Krasnodar, Russia, tamara.nesterenko@yandex.ru

Аннотация. В статье анализируется научно–исследовательская работа студентов гуманитарных колледжей. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, связан с развитием исследовательской модели обучения, позволяющей формировать самостоятельное мышление и творческую активность студентов. В этой связи повышается роль различных направлений научно–исследовательской работы студентов как связанных с учебным процессом, так и выходящих за его пределы.

Abstract. In the article is analyzed scientific research work of college students. A set of measures aimed at improving the system of vocational education connected with the development of research preparation model, which enables to create independent thinking and creative activity of the students. In this connection increases the role of the different directions of the scientific research work of students as connected with the educational process, so and beyond its limits.

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов, учебно-исследовательская деятельность в профессиональном образовании, преемственность среднего и высшего профессионального образования, система среднего профессионального образования, гуманитарный колледж.

Keywords: scientific research work of students, educational and research activities in vocational education, continuity of the secondary and higher professional education, vocational education system, college.

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015–2020 годы (1), базируется на усилении общенаучной и общепрофессиональной подготовки, интеллектуализации содержания среднего специального образования, преемственности содержания среднего и высшего профессионального образования. В частности, с новыми общественными потребностями возникла необходимость поиска путей грамотной организации научно–исследовательской работы студентов.

Вопросы организации научно–исследовательской работы студентов подробно освещены В. И. Крутовым и В. В. Поповым [1]. В исследованиях отмечено способствование научно–исследовательской деятельности формированию у учащихся навыков углубленной самостоятельной работы, научного мышления и творческих способностей. П. А. Владиславлев и Э. Ш. Камалдинова [2] проводили изучение возможностей непрерывного образования за счет научно–исследовательской работы. В. В. Белич [3, с. 42] исследует ориентацию научно–исследовательской работы на эффективное самообразование, что позволяет учащимся проектировать будущую профессиональную деятельность. М. В. Кларин [4], анализируя зарубежный опыт научно–исследовательской работы учащихся и возможность его использования в нашей стране, подчеркивает, что «специалист, владеющий исследовательскими знаниями, умениями и навыками, способный активно и независимо мыслить, умеющий творчески решать различные задачи, будет в полной мере соответствовать требованиям современного общества» [4, с. 87].

Основной целью организации научно–исследовательской работы студентов (НИРС) является освоение студентами основ профессионально–творческой деятельности, методов, приемов и навыков выполнения научно–исследовательских, проектных и конструкторских работ, развитие способностей и готовности к инновационной деятельности [5].

В связи с этим основными задачами НИРС являются:

- воспитание и самореализация личностных и творческих способностей;
- обучение методологии рационального и эффективного добывания и использования знаний;
- знакомство с современными методами работы с научной литературой и информационными источниками;
- получение навыков творческой научной и исследовательской деятельности;
- выявление способной молодежи для дальнейшего обучения в вузе, работы на кафедрах и в научных лабораториях [6, с. 75–76].

С. М. Вишнякова [7], С. Б. Голуб [8], Л. С. Жданова [9] провели анализ педагогической деятельности средних специальных учебных заведений, что позволило им сделать выводы о наличии достаточного опыта работы по использованию учебно–исследовательской деятельности в профессиональном обучении. На сегодняшний день большое внимание педагогических коллективов колледжей уделяется научной деятельности педагогов и учащихся. Сложилась определенная система научно–исследовательской работы, которая осуществляется в двух направлениях: исследовательская деятельность, предусмотренная Госстандартом среднего профессионального образования и учебным планом и внеучебная научно–исследовательская работа, которая дополняет учебный процесс или протекает параллельно учебному процессу.

В. А. Болотов, Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков, Н. А. Шайденко выделяют следующие цели выполнения учебно–исследовательской работы учащимися:

- 1) привить каждому студенту первоначальные систематические навыки выполнения теоретических и экспериментальных научно–исследовательских работ;
- 2) обеспечить прочное и глубокое усвоение знаний по специальным и смежным дисциплинам;
- 3) развивать у студентов творческое, аналитическое мышление, расширять теоретический кругозор;
- 4) выработать умение применять теоретические знания к решению конкретных практических задач;
- 5) формировать у студентов потребности и умения самостоятельно пополнять свои знания по специальности;

б) расширять знания студентов по основным для данной специальности направлениям педагогической науки и областям преподаваемых в школе знаний;

7) развивать высокие деловые и моральные качества, культуру, способствовать формированию личности [10, с. 68].

О. Н. Головки, В. К. Маригодов, А. А. Слободянюк отмечают положительные моменты привлечения студентов к научно-исследовательской работе:

–студенты быстрее включаются в образовательный процесс и адаптируются к его особенностям;

–в процессе более частого общения студентов с преподавателями при выполнении научных работ улучшаются их взаимопонимание и психологический контакт;

–выполняя научные исследования, студенты лучше усваивают дисциплинарный материал, приобретают устойчивые дополнительные навыки в области саморазвития и самообразования;

–у студентов формируется подход к построению личностной траектории профессионального образования [11, с. 31].

К учебно-исследовательской работе студентов, встроенной в учебный процесс гуманитарных колледжей, относятся:

–формы работы с учебными и научными текстами по анализу, систематизации и обобщения информации (работа с книгой, конспектирование, написание реферата, составление плана и др.);

–прохождение различных видов практик;

–самостоятельная исследовательская деятельность в процессе выполнения курсовых (дипломных) работ;

–составление тезисов, докладов и публичные выступления по ним.

В апреле–мае 2017 г. был проведен краткий опрос студентов гуманитарных колледжей Краснодарского края в целях выявления стимулов, побуждающих и привлекающих учащихся к научно-исследовательской работе. Всего опрошено было 550 учащихся.

Ответы распределились следующим образом: большинство опрошенных (34%) выделили главным стимулом возможность приобрести навыки творческой научной работы; 28% — возможность самоутвердиться, показать свою значимость; 18% — участвовать в исследованиях совместно с преподавателями, студентами вузов, аспирантами; 14% — выразить свою индивидуальность и самостоятельность мышления; 6% — продемонстрировать личностную принадлежность к научной деятельности.

По мнению опрошенных учащихся гуманитарных колледжей дополнительные положительные моменты организации научно-исследовательской работы заключаются в следующем: 56% — учащиеся чувствуют, что с ними считаются, 34% ответили, что выполняют подобные задания с четкой мотивацией и большей отдачей, 10% удается избежать неприятного чувства, которое возникает всякий раз, когда учащихся заставляют заниматься чем-то против их воли.

В гуманитарных колледжах НИРС ведется по следующим основным направлениям:

–участие студентов в научных конференциях, олимпиадах;

–участие в работе студенческих научных кружков;

–написание научных статей и их публикация в сборниках по материалам научных конференций;

–участие студентов в конкурсах научных работ.

Таким образом, изучение опыта организации НИРС гуманитарных колледжей показало, что наиболее качественные навыки исследовательской деятельности студенты приобретают при участии в работе научно-исследовательских кружков, научных общества, то есть в

процессе исследовательской деятельности вне учебных занятий. Однако, основные навыки проведения научно-исследовательской работы студенты вырабатывают при написании курсовых работ и дипломных проектов, которые зачастую превращаются в первый опыт проведения учебного исследования, что значительно снижает их качество.

Источники:

(1). Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. №349-р. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы. Режим доступа: <http://government.ru/docs/17088/> (дата обращения: 07.08.2017).

Список литературы:

1. Крутов В. И., Попов В. В. Основы научных исследований. М.: Высшая школа, 1989. 399 с.
2. Владиславлев П. А., Камалдинова Э. Ш. О развитии концепции непрерывного образования. М., 1987. 136 с.
3. Белич В.В. Авторское право педагога-исследователя // Вопросы психологии. 1990. №3. С. 40-44.
4. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. Анализ зарубежного опыта. Рига, 1995. 135 с.
5. Вишнякова С. М. Профессиональное образование: словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М.: НМЦ СПО, 1999. 538 с.
6. Калиновская Т. Г. Научно-исследовательская работа студентов как фактор развития творческой активности // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2010. №1. С. 75-78.
7. Вишнякова С. М. Исследовательская деятельность преподавателей и студентов // Специалист. 2000. №3. С. 21-22.
8. Голуб С. Б. Концептуальная модель активной профессиональной подготовки студентов // Специалист. 1997. №4. С. 20-23.
9. Жданова Л. С. Исследовательская работа в колледже // Среднее профессиональное образование. 1999. №8. С. 21-23.
10. Болотов В. А., Исаев Е. И., Слободчиков В. И., Шайденко Н. А. Проектирование профессионального педагогического образования // Педагогика. 1997. №4. С. 66-72.
11. Головкин О. Н., Маригодов В. К., Слободянюк А. А. Научно-практическая деятельность обучаемых в образовательных структурах нового типа // Специалист. 2000. №7. С. 31-32.

References:

1. Krutov, V. I., & Popov, V. V. (1989). *Osnovy nauchnikh issledovaniy* (Fundamentals of Scientific Research). Moscow, *Visshaya shkola*, 1989. 399
2. Vladislavlev, P. A., & Kamaldinova, E. S. (1987). *O razvitii konceptsii nepreryvnogo obrazovaniya* (On the development of the continuing education concept). Moscow, 136
3. Belich, V. V. (1990). *Avtorskoe pravo pedagoga-issledovatelya* (The copyright of a teacher-researcher). *Voprosi psihologii*, (3), 40-44
4. Klarin, M. V. (1995). *Innovatsii v mirovoi pedagogike: obuchenie na osnove issledovaniya, igry i diskussii. Analiz zarubezhnogo opyta* (Innovations in world pedagogy: learning based on research, games and discussions. Analysis of foreign experience). Riga, 135

5. Vishnyakova, S. M. (1999). Professionalnoe obrazovanie: slovar. Klyuchevie ponyatiya, termini, aktualnaya leksika (Vocational education: vocabulary. Key terms, terms, current vocabulary). Moscow, NMC SPO, 538
6. Kalinovskaya, T. G. (2010). Nauchno-issledovatelskaya rabota studentov kak faktor razvitiya tvorcheskoi aktivnosti (The research work of students as a factor in the development of creative activity). *Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy*, (1), 75-78
7. Vishnyakova, S. M. (2000). Issledovatelskaya deyatel'nost' prepodavatelei i studentov (Research activities of educators and students). *Specialist*, (3), 21-22
8. Golub, S. B. (1997). Konceptual'naya model aktivnoi professionalnoi podgotovki studentov (Conceptual model of active professional preparation of students). *Specialist*, (4), 20-23
9. Zhdanova, L. S. (1999). Issledovatelskaya rabota v kolledzhe (Research work of college students). *Sredneye professionalnoye obrazovaniye*, (8), 21-23
10. Golovko, O. N., Marigodov, V. K., & Slobodyanyuk, A. A. (2000). Nauchno-prakticheskaya deyatel'nost' obuchaemykh v obrazovatelnykh strukturakh novogo tipa (The scientific and practical activity in educational structures of a new type). *Specialist*, (7), 31-32
11. Bolotov, V. A., Isaev, E. I., Slobodchikov, V. I., & Shaidenko, N. A. (1997). Proektirovaniye professional'nogo pedagogicheskogo obrazovaniya (Designing of professional teacher education). *Pedagogika*, (4), 66-72

*Работа поступила
в редакцию 21.08.2017 г.*

*Принята к публикации
24.08.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Крепс Т. В. Научно-исследовательская работа студентов гуманитарного колледжа // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №9 (21). С. 210-214. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kreps> (дата обращения 15.09.2017).

Cite as (APA):

Крепс, Т. (2017). Scientific research work of college students. *Bulletin of Science and Practice*, (9), 210-214